

Nem só de Ciência viviam os Naturalistas: um poema para Buckland

*Not only from Science did Naturalists lived:
a poem for Buckland*

ARAÚJO*, B.C.S.; CORSINI[‡], F.C.V.; ALMEIDA[†], M.B. & STEFANO[Ⓞ], W.

*Bruna de Castro Silva Araújo
brunascaraujo@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em
História da Geologia e Paleontologia;
Diretório dos Grupos de Pesquisas do
Brasil – CNPq.

[‡]Caio Vinicius Corsini Filho
caiofilho14@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em
História da Geologia e Paleontologia;
Diretório dos Grupos de Pesquisas do
Brasil – CNPq.

[†]Mythras Baltar Almeida
mythrasxi@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em
História da Geologia e Paleontologia;
Diretório dos Grupos de Pesquisas do
Brasil – CNPq.

[Ⓞ]Waldir Stefano
waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor na UPM. Líder do Grupo de
Estudos em História da Geologia e
Paleontologia; Diretório dos Grupos de
Pesquisas do Brasil – CNPq.

William Buckland

William Buckland (Figura 1) nasceu em 1784, na cidade de Axminster, no município de Devon, Inglaterra, onde desde a infância se interessava pelos fósseis e rochas quando passeava com o pai. Buckland formou-se em 1804 no Corpus Christi College, Oxford, e em pouco tempo foi nomeado sacerdote e membro da universidade; desde então continuou seus estudos no curso de Bachelor of Arts¹ na Universidade de Oxford se interessando principalmente pelas aulas de mineralogia, química e anatomia em especial com os professores John Kidd² (1775-1851) e Christopher Pegge³ (1765-1822). A dedicação de Buckland lhe possibilitou após um tempo o seu reconhecimento na área da geologia, de tal forma que acabou conquistando as cadeiras de mineralogia e geologia na Universidade de Oxford entre 1813 e 1849, sucedendo seu ex-professor John Kidd. Seu fascínio pelo ensino e ciência, aliado ao seu humor e eloquência, atraía a atenção das pessoas convertendo Buckland em um protagonista popular (Gordon, 1894; Edmonds, 1956).

A curiosidade pela geologia não era o único interesse de Buckland, os fósseis também eram estudados por ele, e essa dedicação acompanhou a sua vida toda, seus esforços com relação aos fósseis, por exemplo, acabaram o impelindo a descrever o *Megalosaurus*⁴ (Figura 2), (1804-1892). O entusiasmo de Buckland pela paleontologia naturalmente o aproximou aos colegas que tinham o mesmo interesse, em particular, William Daniel Conybeare (1787-1857) e George Bellas Greenough⁵ (1778-1855); esse relacionamento findou em expedições a procura de fósseis pela Alemanha, Polônia, Áustria, Itália e Inglaterra (Delair & Sarjeant, 1975, pp.1-10).

Figura 1 William Buckland com roupa de "Glacialist". The British Library.

¹Bachelor of Arts corresponde a um grau de formação de um programa de educação universitária nas artes e nas ciências, referindo-se à nomenclatura em Latim "artium baccalaureus" (bacharel de artes). A maioria dos cursos de graduação na Universidade de Oxford concedem um diploma em Bachelor of Arts (EC, 2015).

²John Kidd foi professor de química e medicina na Universidade de Oxford, além de membro da Royal Society (NPG, 1951; Williams, et al., 2008).

³Christopher Pegge médico inglês da universidade de Oxford e também associado da Oriel College, Inglaterra (Moore, 1885).

⁴O primeiro fóssil de um megalossauro (dinossauro bípede carnívoro de diversas dimensões) encontrado em Stonesfield, Oxfordshire, foi descrito e apresentado na Geological Society of London em 1824, a partir do achado de um fragmento de mandíbula com dentes. Posteriormente a reconstrução do *Megalosaurus* foi publicada por Richard Owen (1804-1892) na quarta edição de *Geology and Inhabitants of the Ancient World* em 1854 (Owen, 1854, p.20; Wessels & Taylor, 2015, pp. 1-7).

⁵George Bellas Greenough, dividia seu tempo entre advocacia e geologia, sua dedicação pela geologia o fez abandonar o direito, envolvendo-se na fundação da Geological Society of London (Ebert, 2003, pp.247-248).

É conveniente esclarecer que, independente do seu prazer em estudar fósseis, a formação religiosa de Buckland impunha-o a aceitar um desígnio de origem divina para explicar os fenômenos da natureza. Dessa maneira, por exemplo, em suas obras *Vindiciae Geologicae, or, the connexion of Geology with Religion explained* (1819), e *Reliquiae Diluvianae, or, Observations on the Organic Remains Contained in Caves, Fissures and Diluvial Gravel* (1823), Buckland apresentou uma teoria que detalhava como o dilúvio bíblico⁶ poderia ser esclarecido por convicções geológicas.

Em vista disso a caverna de hienas em Kirkdale, discutida neste artigo em seguida, transformou-se em um intrigante episódio envolvendo Buckland e Conybeare (Axminster Heritage Center; Edmonds, 1956, p.290; Edmonds & Douglas, 1976, p.145; Rupke, 1983, pp.7 e 36).

Por fim, Buckland com o avanço da idade começou a se debilitar, obrigando-o a abandonar seus ofícios⁷ e se mudar para Islip, em Oxfordshire, apresentando supostamente um quadro de depressão, falecendo em agosto de 1856 (Gordon, 1894, pp. 268-271).

Figura 2 Megalosaurus e Iguanodon. Representação artística antiga de Megalosaurus (a direita) enfrentando um Iguanodon (a esquerda). Fonte: *La terre avant le déluge* (Cinquième édition) (Figuier, 2018, p. 249), artista desconhecido.

Caverna de Kirkdale

A caverna em Kirkdale, descrita na obra de Buckland, *Reliquiae Diluvianae, Or, Observations on the Organic Remains Contained in Caves, Fissures and Diluvial Gravel*, foi descoberta em 1821 por trabalhadores que exploravam comercialmente a região com formação calcárea em Kirkdale, uma vila próxima de Kirby Moorside, em Yorkshire⁸ (Rupke, 1983, p. 31).

No decorrer de escavações, trabalhadores descartavam de tempos em tempos sem saberem vários fósseis que supunham serem restos de esqueletos do gado. Porém, em um dado momento

quando Edward Legge⁹ (1767-1827) um geólogo amador esteve no local, percebeu que o material que estava sendo desprezado pelos trabalhadores tinha interesse paleontológico. Sabendo que Buckland se interessava por fósseis, não tardou a avisá-lo. Assim quando Buckland visitou a caverna, logo ao entrar, se deparou com o chão coberto por uma material composto por lama argilosa misturada ao calcário, além da presença de ossos aparentemente de hienas,¹⁰ a presa de um urso enterrada e outros restos de animais provavelmente roídos pelas hienas (Buckland, 1822, pp. 178-183; Edmonds & Douglas, 1976, p. 145; Rupke, 1983, p. 31).

⁶Os argumentos de Buckland eram fundados nos estudos de Georges Cuvier (1769-1832), o qual julgava a existência de uma inundação transitória em tempos remotos. Buckland e Cuvier empregavam a palavra diluvium para justificar a presença de extensos depósitos de cascalho na superfície da Terra que teriam sido formados na “última grande convulsão que afetou o planeta” (Buckland, 1822, pp.172, 184; Faria, 2010).

⁷Nesse ínterim, Buckland havia sido nomeado decano da abadia de Westminster em 1845, esse cargo exigia de Buckland uma participação ativa nos processos administrativos da instituição, em reconhecimento ao seu trabalho científico, ganhou em 1848 a medalha Wollaston Medal da Geological Society, conferida àqueles que se dedicavam à pesquisa científica (Gordon, 1894, pp.219, 264; THE GEOLOGICAL SOCIETY, 2012).

⁸A região de Kirkdale se localiza entre Helmsley e Kirby Moorside. Buckland na época tinha observado que a composição calcárea da região propiciava a formação de cavernas (Buckland, 1822, p173).

⁹Edward Legge se interessava pela geologia dividindo seu tempo com o bispado de Oxford na ocasião (Newton, 1827, p.270; Rupke, 1983, p.31).

¹⁰Buckland analisou os ossos de hiena comparando com um exemplar do Jardim Zoológico da Royal Surrey Gardens, concluindo que a presença de ranhuras nos ossos encontrados na caverna de Kirkdale tinham sido feitas por hienas. Ademais a presa de urso se assemelhava ao extinto *Ursus spelaeus* (Amene et al., 2013, p. 188; Buckland, 1822, pp. 183-184, 216-217; Gordon, 1894; Lloyd, 2013).

Diante do cenário encontrado na caverna, Buckland interpretou seus achados deduzindo que a caverna havia servido de refúgio para animais sobreviventes de uma inundação pregressa, e pela razão dela estar localizada em região elevada ela não teria sido atingida pelas águas, servindo assim de moradia para as hienas, as quais carregavam a carcaça de suas presas abatidas para dentro da caverna para se alimentarem¹¹ (Buckland, 1822, p.186).

O episódio da caverna de Kirkdale camou tanta atenção na época que um poema foi escrito por Conybeare retratando o cenário, *On the Hyaena's Den at Kirkdale, near Kirby Moorside, in Yorkshire, discovered A.D. 1821*. Esse poema foi enviado no início a Francis Wrangham¹² (1769-1842) juntamente com um desenho, ambos feitos por Conybeare, retratando Buckland se deparando com as hienas na caverna de Kirkdale (Figura 3).

Figura 3 Correspondência entre W. D. Conybeare e o arqui-diácono Francis Wrangham, com o poema *On the Hyaena's Den at Kirkdale, near Kirby Moorside, in Yorkshire, discovered A.D. 1821* e litografia retratando Buckland entrando na caverna em Kirkdale. Fonte: The British Library.

Segundo mencionado, Buckland foi um personagem cativante que atraía a atenção dos colegas e alunos quando de forma lúdica contava uma história, o que não foi diferente com o caso da caverna de Kirkdale, o que possivelmente incentivou Conybeare a escrever o poema que circulou preliminarmente de modo privado entre os seus colegas.

¹¹Buckland acreditava que sua explicação era comprovada pela presença de vestígios de dejetos contendo matéria calcária no interior da caverna, típicos de animais comedores de ossos, semelhante ao "Album graecum" - termo latim que se refere a fezes de cães e hienas, que ganham coloração esbranquiçada quando expostos ao tempo (Buckland, 1822, p.186; Lexico, 2020).

¹²Francis Wrangham ficou famoso pela autoria de poemas, dissertações e traduções de obras literárias (Urban, 1843, pp.430-432).

¹³É interessante notar que em 1811 Conybeare e em 1813, Buckland se associaram à Geological Society of London devido seus interesses pela geologia (Edmonds, 1991, p.256).

¹⁴Quando John Kidd deixou o cargo de professor da Universidade de Oxford, pretendeu indicar Conybeare como sucessor. No entanto, Conybeare recusou a oferta, e diante disso William Buckland acabou ocupando a cadeira em 1813 a convite de John Kidd (Edmonds, 1991, pp.256-257).

¹⁵É relevante assinalar que em 1824, a primeira espécie de Plesiossauro (*Plesiosaurus dolichodeirus*) foi descrita por Conybeare na obra *On the the Discovery of an Almost Perfect Skeleton of the Plesiosaurus* (Pemberton, 2010, p. 257).

William Conybeare

William Daniel Conybeare (Figura 4) nasceu em 1787 em Londres, formando-se no Christ Church College. Seu irmão mais velho, John Josias Conybeare (1779-1824), membro da Geological Society of London,¹³ foi o responsável pela motivação de Conybeare ao estudo da história natural (Edmonds, 1991, p.256). Assim, Conybeare¹⁴ se interessou pela história natural despertando interesse sobretudo para o estudo dos fósseis, com o tempo tornou-se um especialista na área, contribuindo com descrições de vários animais como os ictiossauros e plesiossauros¹⁵ (Pemberton, 2010).

Figura 4 Ilustração de William Daniel Conybeare. Fonte: *Life of Sir Roderick I. Murchison* (Geikie, 1875, p. 114).

A curiosidade pelos fósseis aproximaram Conybeare e Buckland em 1809 e como tinham os mesmos interesses, não tardou para promoverem expedições geológicas, sendo a primeira logo em 1811, visitando Sheppey, e em seguida a viagem de 1813 com destino a Irlanda (Gordon, 1894, p. 12; Edmonds, 1991, p. 257-258; North, 1933, p.21).

Como mencionado anteriormente, Conybeare foi o autor do poema e da caricatura sobre a visita de Buckland à caverna das hienas em Kirkdale (Figura 5) e ainda não se sabe o que o motivou a escrever o poema, ele poderia querer simplesmente zombar Buckland (que pode ser sugerido pela caricatura de Buckland), ou se foi uma confissão de admiração pelo fato dele ter interpretado os achados do interior da caverna.

Figura 5 Recorte da caricatura da correspondência de Conybeare. Fonte: The British Library (modificado).

Devido o reconhecimento que Conybeare teve pelos seus trabalhos, após a sua morte, membros da Geological Society, em 1857, o descreveram como “um patriarca da ciência”, um amigo e alguém que despertou o interesse na ciência entre nós (North, 1933, p. 68).

Referências

- Agassiz, E. C. C. Louis Agassiz: his life and correspondence. v. 1, 7. ed. Boston: Houghton, Mifflin And Company, 1887. 398 p. Disponível em: https://archive.org/details/louisagassizhis101agas_0/page/408/mode/2up. Acesso em: 23 jun. 2020.
- Agassiz, E. C. C. Louis Agassiz: his life and correspondence. v. 2, 7. ed. Boston: Houghton, Mifflin And Company, 1887. 794 p. Disponível em: https://archive.org/details/louisagassizhis102agas_0/page/802/mode/2up?q=1859. Acesso em: 23 jun. 2020.
- Amene, C.; Cosetti, M.; Ambekar, S.; Guthikonda, B.; Nanda, A. Johann Christian Rosenmüller (1771-1820): A Historical Perspective on the Man behind the Fossa. *Journal of Neurological Surgery, Nova York*, v. 74, n. B4, ed. 2, p. 187-193, 16 maio 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/259771987_Johann_Christian_Rosenmuller_1771-1820_A_Historical_Perspective_on_the_Man_behind_the_Fossa. Acesso em: 12 jul. 2020.
- Austin, W. E. C. P. B. Duncan, Esq., D. C. L. Nov. 12. At his residence, Westfield Lodge, near Bath, aged 91, Philip Bury Duncan, Esq., D. C. L. In: *Urban SYLVANUS. The Gentleman's Magazine*, v. 216, 1864, p.3-810. ed. Londres: John Henry and James Parker. Disponível em: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015030568862&view=1up&seq=11&q1=Philip>. Acesso em: 23 jun. 2020.
- Axminster Heritage Center. Axminster Heritage Ltd (org.). Dr. William Buckland: A Short Biographical Note. Disponível em: <https://axminsterheritage.org/local-history/people-2/dr-william-buckland/>. Acesso em: 23 maio 2020.
- Berton, P. *The Arctic grail*. 2. ed. Nova York: The Lyon Press, 2001. 671 p. v. 1. ISBN 1-58574-116-7. Disponível em: https://archive.org/details/arcticgrailquest00bert_0/page/n675/mode/2up?q=melville+island. Acesso em: 11 jul. 2020.
- Buckland, W. XVI. Account of an assemblage of fossil teeth and bones of elephant, rhinoceros, hippopotamus, bear, tiger, and hyæna, and sixteen other animals; discovered in a cave at Kirkdale, Yorkshire, in the year 1821: with a comparative view of five similar caverns in various parts of England, and others on the continent. : with a comparative view of five similar caverns in various parts of England, and others on the continent. *Philosophical Transactions of The Royal Society Of London, Londres*, v. 112, p. 171-236, 31 dez. 1822. The Royal Society. <http://dx.doi.org/10.1098/rstl.1822.0017>. Disponível em: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstl.1822.0017>. Acesso em: 10 abr. 2020.
- Daubeny, C. G. B. *Fugitive poems connected with natural history and physical science*. Londres: James Parker And Co., 1869. 250 p. Disponível em: <https://archive.org/details/b24874711/page/n3/mode/2up>. Acesso em: 20 mar. 2020.
- Delair, J. B.; Sarjeant, W. A. S. The Earliest Discoveries of Dinosaurs. *Isis: A Journal of the History of Science Society, Chicago*, v. 66, n. 1, p. 5-25, mar. 1975. University of Chicago Press. <http://dx.doi.org/10.1086/351373>. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/351373>. Acesso em: 17 mar. 2020.
- Ebert, K. George Bellas Greenough (1778-1855): a lawyer in geologist's clothes. *Proceedings of Geologists Association, [S. l.]*, v. 114, n. 3, p. 247-254, jan. 2003. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016787803800172>. Acesso em: 10 jul. 2020.
- Edmonds, J. M. *Vindiciae Geologicae*, published 1820; the inaugural lecture of William Buckland. *Archives of Natural History: Society for the History of Natural History, Edinburgh*, v. 18, n. 2, p. 255-268, jun. 1991. Edinburgh University Press. <http://dx.doi.org/10.3366/anh.1991.18.2.255>. Disponível em: <https://www.euppublishing.com/toc/anh/18/2>. Acesso em: 25 maio 2020.
- Edmonds, J. M. William Buckland (1784-1856). *Nature, Londres*, v. 178, n. 4528, p. 290-291, 11 ago. 1956. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/178290a0>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/178290a0>. Acesso em: 07 abr. 2020.
- Edmonds, J. M.; Douglas, J. A. William Buckland, F. R. S. (1784-1856) and an Oxford geological lecture, 1823. *Notes And Records of The Royal Society of London, Londres*, v. 30, n. 2, p. 141-167, 31 jan. 1976. The Royal Society. <http://dx.doi.org/10.1098/rsnr.1976.0011>. Disponível em: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsnr.1976.0011>. Acesso em: 18 jun. 2020.
- Education Committee (Inglaterra). University Of Oxford (ed.). *University awards framework*. 2015. Disponível em: <https://academic.admin.ox.ac.uk/university-awards-framework>. Acesso em: 26 maio 2020.
- Eisler, B. Byron: *Child of Passion, Fool of Fame*. 1999. 880 p. ISBN 0679740856.
- Escoffier, A. *The Complete Guide to the Art of Modern Cookery*. Inglaterra: [s. n.], 01 jun. 1983. 902 p. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=KcbkcXHj7qoC&pg=PA347&lpg=PA347&dq=potted+char+recipe&source=bl&ots=FBCmJDMKI6&sig=ACfU3U3YIZJPKTXHDrEiB4tYHFFebxRrIg&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwju67zHy53qAhVOGLkGHXTEcyQQ6AEwFH0ECAoQAQ#v=onepage&q=potted%20char%20recipe&f=false>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Farey, J. *A treatise on the steam engine: historical, practical, and descriptive*. Londres, 1827. 728 p. v. 1. Disponível em: <https://archive.org/details/treatiseonsteame01fareuoft/page/109/mode/2up?q=papin>. Acesso em: 20 jun. 2020.
- Faria, F. Georges Cuvier e a instauração da paleontologia como ciência. 2010. 295 p. Tese (Doutorado de Ciências Humanas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94047/276606.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 jul. 2020.

- Figuier, L. *La terre avant le déluge* (Cinquième édition). [S. l.]: HACHETTE LIVRE-BNF, 28 fev. 2018. 516 p. ISBN 2012564267. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k353985/f36.image>. Acesso em: 10 jul. 2020.
- Frazaõ, D. *Biografia de São Pedro*. E biografia, Brasil, 10 out. 2019. Disponível em: https://www.ebiografia.com/sao_pedro/. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Geikie, A. J. *Life of Sir Roderick I. Murchison: Based On His Journals and Letters With Notices of His Scientific Contemporaries and a Sketch of the Rise and Growth of Palæozoic Geology in Britain*. Londres: John Murray, 16 fev. 1875. 418 p. v. 2. ISBN 1377726185. Disponível em: <https://archive.org/details/lifesirroderick03geikgoog/page/n12/mode/2up>. Acesso em: 10 jul. 2020.
- Gordon, E. O. B. *The life and correspondence of William Buckland, D.D., F.R.S., sometime Dean of Westminster, twice president of the Geological Society, and first president of the British Association*. Londres: John Murray, 1894. 346 p. Disponível em: <https://archive.org/details/lifecorresponden00gordrich/page/n13/mode/2up>. Acesso em: 03 abr. 2020.
- Homero. *Ilíada*: Tradução por A. T. Murray. Londres, 1924. Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0134>. Acesso em: 23 jun. 2020.
- Koch, J. *Celtic Culture: A Historical Encyclopedia*. Londres: [s. n.], 2006. p. 2128. ISBN 1-85109-440-7. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=f899xH_quaMC&lpg=PA907&pg=PA332&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 23 jun. 2020.
- LAMBERT, T. *Saxon and Medieval Shrewsbury: A short story of Shrewsbury, Shropshire, England*. A World History Encyclopaedia, 15 mar. 2012. Disponível em: <http://www.localhistories.org/shrewsbury.html>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Lexico. Oxford, 20 jun. 2020. Disponível em: https://www.lexico.com/?search_filter=en_dictionary. Acesso em: 20 jun. 2020.
- Lloyd, A. *The Surrey Music Hall and Royal Surrey Zoological Gardens, Southwark*. v 2013. Disponível em <http://www.arthurlloyd.co.uk/Surreyhall.htm> Acesso em: 20 mar. 2020.
- Lucia. *Trofônio e Agamedes, a busca pela felicidade total*. Mitologia Grega, Brasil, 17 ago. 2011. Disponível em: <http://eventosmitologiagrega.blogspot.com/2011/08/trofonio-e-agamedes-busca-pela.html#:~:text=0%20mito%20de%20Trof%C3%B4nio%20nos,desejos%20como%20s%C3%ADmbolo%20de%20felicidade.&text=%C3%89%20um%20equ%C3%ADvoco%20pensar%20que,aventuran%C3%A7a%2C%20D%20uma%20alegria%20permanente>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Moore, N. *Dictionary of National Biography, 1885-1900*. V.44, 1885. NPG (Nature Publishing Group) (United Kingdom) (ed.). John Kidd, F.R.S. (1775–1851). *Nature*, Londres, v. 168, n. 4272, p.454-454, set. 1951. Semanal. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/168454b0>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/168454b0#article-info>. Acesso em: 23 mar. 2020.
- Newton, R. *The Gentleman's Magazine*, v. 141, 1827, p.8-528. ed. Londres: J. B. Nichols. Disponível em: <https://play.google.com/store/books/details?id=-T5DAQAAMAAJ&rdid=book--T5DAQAAMAAJ&rdot=1>. Acesso em: 02 jul. 2020.
- North, F. J. *Dean Conybeare, Geologist*. Reports And Transactions (Cardiff Naturalists' Society), Cardiff, v. 66, n. 3, p. 15-68, dez. 1933. Disponível em: <https://journals.library.wales/view/1373290/1377879/81#?xywh=-1143%2C-254%2C4516%2C4005>. Acesso em: 29 maio 2020.
- Owen, R.; Hawkins, B. W. *Geology and Inhabitants of the Ancient World*. 4. ed. Londres: Bradbury & Evans, 1854. 42 p. Disponível em: http://lcweb2.loc.gov/service/gdc/scd0001/2010/2010_01/20100519002ge/20100519002ge.pdf. Acesso em: 08 abr. 2020.
- Pemberton, S. G. *History of Ichnology: The Reverend William Buckland (1784–1856) and the Fugitive Poets*. Ichnos, [s.l.], v. 17, n. 4, p. 246-263, 30 nov. 2010. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/10420940.2010.534341>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10420940.2010.534341>. Acesso em: 15 mar. 2020.
- Rupke, N. A. *The great chain of history: William Buckland and the English school of geology (1814-1849)*. Oxford: Clarendon Press, 1983. 322 p. Disponível em: <https://archive.org/details/greatchainofhist0000rupk/page/n11/mode/2up>. Acesso em: 06 abr. 2020.
- Sarjeant, W. A. S. *Pentland, Joseph Barclay (1797-1873)*. Oxford Dictionary of National Biography, 2013. Disponível em: <https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-21895>. Acesso em: 15 jul. 2020.
- Silva, M. *Marmita de Papin*. Revista da faculdade de ciências da Universidade de Coimbra, Portugal, v. 8, n. 1, p. 129-154, 29 set. 1997. Disponível em: http://fisica.uc.pt/ax/mf/cat_eng_arte2.inc.php?pp_=106&prt_=2. Acesso em: 25 jun. 2020.
- The Geological Society (Reino Unido). *Wollaston Medal*. In: *Wollaston Medal*. [S. l.], 2012. Disponível em: <https://www.geolsoc.org.uk/About/Awards-Grants-and-Bursaries/Society-Awards/Wollaston-Medal>. Acesso em: 12 jul. 2020.
- Urban, S. *Rev. Francis Wrangham, M. A. The Gentleman's Magazine*, Londres, v. 19, n. 2, ed. 1, p. 430-432, 1843. Disponível em: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000068790608&view=1up&seq=458&q1=wrangham>. Acesso em: 12 jul. 2020.
- Waxman, S. M. *The Don Juan Legend in Literature*. The Journal of American Folklore, [S. l.], p. 184-185, 1 abr. 1908. Disponível em: <https://archive.org/details/jstor-534636/page/n1/mode/2up>. Acesso em: 10 jul. 2020.
- Wessels, Q.; Taylor, A. M. *Anecdotes to the life and times of Sir Richard Owen (1804-1892) in Lancaster*. Journal of Medical Biography, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 1-8, 1 out. 2015. DOI 10.1177/0967772015608053. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/283326426_Anecdotes_to_the_life_and_times_of_Sir_Richard_Owen_1804-1892_in_Lancaster. Acesso em: 16 jul. 2020.
- Williams, R. J. P.; Rowlinson, J. S.; Chapman, A. *Chemistry at Oxford: A History from 1600 to 2005*. e. 1, 2008. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=faf1nMjVRYwC&pg=PT204&redir_esc=y#v=onepage&q=john%20kidd&f=false. Acesso em: 5 mar. 2020.

SOBRE O COVIL DAS HIENAS EM KIRKDALE, PRÓ-
XIMO DE KIRBY MOORSIDE, EM YORKSHIRE, DES-
COBERTO EM 1821 D.C.

Dizem que, Trophonius^I, tinha uma caverna,
Na qual uma vez ousou entrar
Retornou à luz do dia novamente
Com seu juízo fora de seu centro.

Mas de todas as cavernas milagrosas,
E de todas suas estórias miraculosas,
Kirby Hole e todas suas brigas de irmãos,
Com Buckland para contar dessas glórias.

Bucklandus ipse loquitur^{II}

Longas eras antes deste planeta ser formado,
(Peço perdão, antes dele ser inundado,)
Ferozes e cruéis eram os monstros que abundavam,
Rugiam e rolavam nessas cavidades profundas.

Seus dentes tinham a natureza de aço,
Crânios e ossos secos que elas engoliram com gosto, ou
Presas de Mamute que despachavam numa refeição,
E suas entranhas eram como digestor de Papin.^{III}

^ITrophonius, ou Trofônio é um personagem da mitologia grega. Filho de Apolo e Epicasta, foi um arquiteto de destaque dos tempos antigos. Trabalhou junto de seu pai, Agamedes, na construção de templos importantes, por exemplo, o templo de Apolo em Delfos no século VIII a.c. (LUCIA, 2011).

^{II}*Ipse loquitur* do latim: “Buckland ele fala”

^{III} Digestor de Papin, ou digestor a vapor, ou marmita de Papin, é um fogão de alta pressão desenvolvido em 1679 por Denis Papin (1647-1713). Esse digestor é usado para produzir farinha de osso, que serve como fertilizante para plantas (Farey, 1827; Silva, 1997). Sua menção no poema pode ser devido a sua função de amolecer ossos.

E elas mastigavam-nas como o cão de Byron,^{IV}
 Crânios do Tartar^V que balbuciavam delicadamente;
 Chifres e cascos eram para elas provisões gloriosas
Ecce Signa^{VI} – veja como eles eram todos misturados.

Eu posso mostrar a você os fragmentos meios roídos,
 O próprio *Album Graecum* delas eu espiei,
 E aqui estão os ossos que elas escavaram
 E lustraram em arranhões o seu esconderijo.

Então descontrolados Caledônios^{VII} desgastam
 Cada marco eles passam enquanto seguem,
 Então o lábio do devoto peregrino^{VIII}
 Já beijou o dedo de St. Peter.^{IX}

Alguns podem amar carne de veado e de lebre em conserva,
 Potted Char^X pode avivar o sangue de alguns,
 Mas para mim nenhuma iguaria é tão rara
 Como os ossos das hienas conservados em lama.

Eu sei como elas se alimentavam todos os dias,
 Eu posso dizer qual o jantar de Domingo a Sábado;
 Quais ratos^{XI} elas devoraram, posso dizer,^a
 Quando a floresta se estreitou.

^aPara ratos e camundongos, assim como veados pequenos,
 Tem sido a comida de Tom para muitos (machos) ao ano.

^{IV} George Gordon Byron (1788-1824) conhecido como Lord Byron, foi um poeta britânico importante na história do romantismo. O verso é uma possível referência ao seu poema, *Epitaph to a Dog*, de 1808, que homenageia seu cachorro recentemente falecido (EISLER, 1999).

^V O Tártaro refere-se a um local do mito da Ilíada, do século IX a.C. Um imenso e escuro abismo em uma das regiões mais profundas do submundo, a terra dos mortos. O Tártaro, nas histórias de Homero, é descrito como uma prisão subterrânea para os titãs, seres temidos da mitologia grega. O local é descrito como “tão abaixo do Hades (o deus grego da morte e do submundo) quanto a terra é do céu” (Homero, 1924).

^{VI} *Ecce signa* do latim: “ver padrões”.

^{VII} Os caledônios provêm da Caledônia, região da província romana da Britânia onde hoje é a Escócia. Os caledônios eram um povo inimigo dos romanos durante a era do império romano em 25 a.C. (KOCH, 2006).

^{VIII} Buckland reparou que havia em um dos ossos e dentes mais conservados uma aparência de polimento com desgaste profundo, em apenas um lado, parecendo que tinham sido esfregados. Porém, a face oposta do osso permanecia intacta. Buckland interpretou que isso só poderia ter uma explicação dada pelo hábito das hienas em esfregarem a pele e as patas nos ossos e dentes no chão da caverna. Buckland prossegue para confirmar a sua ideia comparando o feito com o que se percebe em degraus de mármore em altares, que ficam lustrosos pela ação de fricção dos joelhos de peregrinos (BUCKLAND, 1822, pp. 192-194).

^{IX} Saint Peter (1 a.C.-67), ou São Pedro, foi apóstolo de Jesus Cristo e um dos seus primeiros discípulos. Nascido em Betsaida, na Galiléia, edificou a igreja cristã em Roma (Frazão, 2019).

^X Prato típico da Inglaterra, preparado especialmente com Trutas-do-ártico (*Salvelinus alpinus*), acompanhado de vegetais, vinho branco, manteiga e licor (Escoffier, 1983).

^{XI} Buckland acreditava que os dentes encontrados em maior número na caverna pertenciam a ratos que haviam sido predados pelas hienas (Buckland, 1822, p.185).

Seu alce do lamaçal era uma refeição
 Que qualquer grupo de caçador pode obter;
 Mas a coxa de um elefante era um regalo
 Que elas só podiam esperar de vez em quando.

Em escassos invernos elas dividiam entre si,^{XII}
 Assim como marinheiros magros, lutando contra o naufrágio,
 Lançam porções para cada irmão faminto,
 Para mais detalhes, *vide* Don Juan.^{XIII}

Caverna mística! A melancolia de sua cela,
 Vertendo luz em cada ponto que estava escuro,
 Marca a hora pelo relógio de Shrewsbury^{XIV}
 Quando Noé entrou na arca.

Pela crosta no teu piso de estalactite,
 A idade pós adamismo^{XV} constatei,
 Somei seus anos, dias, horas e mais,
 E acho que chega a um segundo.

Caverna mística! Teus charmes sublimes
 Todos os hiatos da história suprem;
 Que foram feitos antes do aniversário do tempo
 Através de um outro buraco como tal eu poderia espionar.

1822

WILLIAM CONYBEARE

^{XII}De acordo com William Edward Parry (1790-1855), em longos invernos na ilha do arquipélago ártico Melville, lobos e raposas se alimentariam principalmente de ratos. Hienas modernas podem desenvolver o mesmo comportamento, e Buckland não dispensou a ideia de que algo parecido ocorria com as hienas anterior ao dilúvio (Berton, 2001, p.34; Buckland, 1822, p.195).

^{XIII}Don Juan, conhecido como Don Giovanni na Itália, foi um personagem espanhol do século XVII que apareceu em histórias como sendo um libertino e talentoso sedutor de mulheres. Este atributo justificou seu cognome "Don Juan", que habitualmente se refere ao homem com "destreza" para conquistar uma mulher (Waxman, 1908).

^{XIV}O Shrewsbury Clock pode ter sido uma referência ao relógio de torre da estação ferroviária de Shrewsbury, construída em 1848, que conectava as cidades de Shrewsbury e Chester no Reino Unido (LambertT, 2012).

^{XV}Nota do tradutor: período após a existência de Adão.

UM DIÁLOGO ENTRE DR. BUCKLAND E UMA ROCKY BOULDER

BUCKLAND, *loquitur*. (locutor)

Diga, quando, de onde, e como, grande Rocky Boulder,
E por qual incrível força tu tens tido rolado até aqui?
Tem alguma forte torrente te direcionado de longe,
Ou tens tu embarcado em uma carruagem frígida?
O qual, de sua rocha nativa uma vez partida como ti,
Tem sido arrastada muitas milhas pelo mar,
E te encalhou, afinal sobre esta terra,
Tão distante da origem de seu nascimento;
E tendo feito seu ofício com devido cuidado,
Foi convertido em vapor, e misturado em ar.

BOULDER, *respondit*. (interlocutor).

Tu, grande idólatra de pedras,
De fósseis de conchas, de plantas e de ossos enterrados;
Tu, sábio Professor, quem fora sempre curioso
Em aprender a verdade, e rejeitar o espúrio,
Saiba que antigamente uma faixa frígida
Circundava a terra congelada,

Até um cometa vermelho-quente, vagando próximo,
A forte atração dessa esfera móvel,
Atingiu sobre o pico da montanha, de onde partiu
Eu aqui fui em um iceberg pesado transportado,^I
E muitas pedras, entalhada com força precisa,
E ainda as estrias observadas, mostram meu percurso antigo;
E se você duvida disso, vá com o amigo Agassiz^{II}
E veja os sinais nos desfiladeiros da Escócia e da Suíça.

PHILIP B. DUNCAN^{III}

^IDurante uma aula dada por Buckland, no Ashmolean Museum em 1840, ele teria mencionado uma teoria, alegando que gigantescas rochas frequentemente caíam dos desfiladeiros de cadeias montanhosas e aterrissavam nas margens de geleiras. Sendo assim, a alternância do degelo e do congelamento transportariam as rochas, e estas permaneceriam pressionadas contra as paredes laterais no fundo do vale, provocando assim marcas de ranhuras e estrias nas rochas (Gordon, 1894, p.143; Rupke, 1983, p.103).

^{II}Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873) percorreu pela primeira vez sobre a glaciação continental (Agassiz, 1887).

^{III}Philip Bury Duncan (1772-1863) foi membro da New College (1792) e curador do Ashmolean Museum (1829) em Oxford (Austin, 1864).